

TARIX FANI O‘QITILISHIDA PEDAGOGIK MAHORATNING O‘RNI

Matmuratova Nodira Buvadjanovna

Urganch shahar 13-son UO‘TM tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarix fanining ta’lim tizimida hamda jamiyatimizning hayotida tutgan o‘rni xususida ba’zi mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, tarix fani pedagoglarining oldidagi burchi, pedagogik mahorati ahamiyati haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘z. Tarix fani, pedagogik mahorat, interfaol metodlar.

2021-yil 19-yanvarda yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda tarix fanini yanada rivojlantirish borasida qarorlar qabul qilindi. Jumladan, “Milliy ma’naviyatimizni rivojlantirish, uni xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz hayotiga singdirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning ahamiyati juda katta. Afsus, bu fanlar rivoji zamondan ortda qolmoqda. Xususan, biz uchun nihoyatda dolzarb bo‘lgan tarix fani ham bundan mustasno emas. Tarixga oid ilmiy tadqiqot ishlari asosan bayonchilik, publitsistik usulda olib borilmoqda. Natijada, olis va yaqin o‘tmishimizdagi ko‘pgina voqealar mohiyati, ularni yuzaga keltirgan omillar va tarixiy qonuniyatlar ochilmasdan qolmoqda.

Bir haqiqatni barchamiz chuqur anglab olishimiz zarur: milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda, uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur. Buning uchun, avvalo, O‘zbekistonda tarix fanini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishimiz vaqti-soati keldi, deb o‘ylayman. Tarix institutini bu fanni rivojlantirish bo‘yicha tayanch ilmiy muassasa etib belgilash kerak”, — dedi Prezident. Shuningdek, qarorda ta’lim muassasalarida tarix fanini o‘qitish va targ‘ib etish ishlarini tubdan yaxshilash bo‘yicha ham aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish lozimligi aytili va “O‘zbekiston tarixi” telekanali vatanimizning shonli tarixi va ajdodlarimizning jahon

sivilizatsiyasiga qo‘shgan beqiyos hissasini to‘laqonli ko‘rsatib beradigan, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz sevib tomosha qiladigan ilmiy-ma’rifiy kanalga aylanishi kerakligi ta’kidlandi.¹⁹

Shu o‘rinda aytish lozimki, tarix fanini o‘qitish hozirgi zamonda kuchli pedagogik mahoratlarni talab qiladi. O‘z davrlarida Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Sa’diy Sherziy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Voiz Koshifiy, Abdulla Avloniy va boshqalar o‘qituvchilik kasbi, uning mashaqqatlari, shuningdek, o‘qituvchi shaxsida aks etishi zarur bo‘lgan sifatlar xususida qimmatli ma’lumotlarni o‘z asarlarida qizg‘in bayon qilishgan. Binobarin, pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo‘lmagan o‘qituvchi ta’lim-tarbiya samaradorligi va inson kamolotini ta’minlovchi fikrga ham ega bo‘lmaydi. Yuksak pedagogik mahoratga ega bo‘lgan o‘qituvchi bolani tushuna olishi, unga nisbatan insonparvar munosabatda bo‘lishi, har qanday pedagogik vaziyatni to‘g‘ri baholashi, yuzaga kelishi ehtimoli bo‘lgan ziddiyatlarni o‘z vaqtida bartaraf etishi, pedagogik faoliyatning hamisha ilg‘orligi, jamiyat taraqqiyoti hamda pedagogik jarayonni o‘quvchilar ongiga singdirilayotgan ezgu g‘oyalarni hayot bilan bog‘lay olishi lozim.²⁰

Har qanday mahorat turi shaxsga tegishli murakkab psixologik tushunchadan tashkil topgan bo‘lib, u faoliyatning talablariga mutanosib xususiyatlar tizimini o‘z ichiga oladi. Shuning uchun mahorat deganda birorta xususiyatning o‘zini emas, balki shaxs faoliyatining talablariga javob bera oladigan va shu faoliyatda yuqori ko‘rsatkichlarga erishishni ta’minlashga imkoniyat beradigan xususiyatlar sintezini tushunmoq lozim. Barcha mahorat uchun tayanch xususiyat – kuzatuvchanlikda, ya’ni insonni fahmlash, ob’yektdan u yoki bu alomatlarini ko‘ra bilish, ajrata olish ko‘nikmasidir. Mahoratning yetakchi xususiyatlaridan biri – narsa va hodisalar mohiyatini ijodiy tasavvur qilishdir. U shaxsning shakllanishi va rivojlanishi natijasi bo‘lishi bilan birga, tabiiy manbaga ham ega. Bu tabiiy manba ko‘pincha zehn tushunchasi bilan yuritiladi. Zehn muayyan bir faoliyatga yoki ko‘pgina narsalarga

¹⁹ O‘zbekiston respublikasi Prezident Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 19-yanvardagi nutqidand.

²⁰ A. Xoliqov. Pedagogik mahorat. Toshkent «Iqtisod-moliya» 2011.

nisbatan ortiqcha qiziquvchanlikda, moyillikda, intilishda namoyon bo‘ladi. Zehn nishonalari deganda mahoratning ichki imkoniyatlarining tabiiy asosini tushunish lozim. U ishtiyoq, moyillik, mehnatsevarlik, ishchanlik, talabchanlik kabilarning mahsulidir. Mahorat umumiy va maxsus turkumlarga ajratiladi.²¹

Yoshlar uzluksiz ta’lim-tarbiya jarayoniga to‘la tortilishida, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar orasida katta bo‘lishida, har bir masalaga chuqur yondashishga erishishida, muhitga tez moslasha bilishida, mustaqil, oqilona, to‘g‘ri yo‘l tanlashida, erkin fikrlash, bayon etish qobiliyat va ko‘nikmalarini shakllanishida pedagogik mahorat birlamchi manbadir. Pedagogik mahorat asoslariga quyidagilar kiradi:

- pedagogik madaniyat;
- kasbiy kompetentlik;
- pedagogik ko‘nikma va qobiliyat;
- nutq madaniyati va pedagogikning o‘zaro ta’siri;
- o‘zini boshqara olish malakasi;
- psixologik-pedagogik bilimlar;
- o‘zini-o‘zi tahlil qilish;
- ijodiy izlanish.²²

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning: “Hayotimizga katta kuch bo‘lib kirayotgan yangi avlodimizni kamol toptirish uchun davlatimiz tomonidan barcha imkoniyatlar safarbar etiladi”²³ deganlari bejiz emas. Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo‘yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. H.T. Omonov, N.X. Xo‘jayev, S.A. Madyarova, E.U. Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent «iqtisod-moliya» 2009.
2. A. Xoliqov. Pedagogik mahorat. Toshkent «Iqtisod-moliya» 2011.

²¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Qobiliyat>

²² .Gaynazarova. Tarbiyachilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish yo‘llari.–T:“Xalq ta’limi” jurnali, 5-son. 92.

²³ Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.– T.:“O‘zbekiston”, 2017. 25.

3. Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.–T.:“O‘zbekiston”, 2017. 25.

4. O‘zbekiston respublikasi Prezident Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 19-yanvardagi nutqi.